

Autor: Raquel Barrionuevo Pérez
Título: "ESCULTORAS: OBSTÁCULOS Y NUEVAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO"
Publicación: Capítulo de Libro
Nombre del Libro: *MUJERES, ESPACIO Y PODER*
Editorial: Arcibel **Ciudad:** Sevilla **País:** España
Año: 2006
Páginas: 46- 56
ISBN: 84-934508-2-3
ISBN-e: 978-84-934508-2-3
Descarga Completa: <https://escritorasyescrituras.com/publicaciones/mujer-espacio-y-poder>

Datos Editorial y colección

<http://www.arcibel.es/infotitulo.php?idlibro=16>

SPI - Scholarly Publishers Indicators

- Ranking 2014 – Editoriales españolas
Orden: 121 ICEE: 1.117
<https://spi.csic.es/indicadores/prestigio-editorial/2014-clasificacion-general>
- Ranking 2012 – Editoriales españolas
Orden: 197 ICEE: 1.71
<https://spi.csic.es/indicadores/prestigio-editorial/2012-clasificacion-general>

Citas y Referencias:

- Monmeneu González, Mónica y Gaitán Salinas, Carmen: "Pilar Calvo Rodero (2022): Trasvases entre Escultura y escena durante el Franquismo", en *Asparkia*, 41; 2022, 209-233 - ISSN: 1132-8231 - e-ISSN: 2340-4795
Cita en pp. 212, 213, 214, 231
➤ DOI: <http://dx.doi.org/10.6035/asparkia.6447>
- Rodrigo Villena, Isabel (2018): "Escultoras en un mundo de hombres y su fortuna en la crítica de arte española (1900-1936)" en *Arenal. Revista de historia de las mujeres*. ISSN-e: 2792-1565, ISSN: 1134-6396, Vol. 25, Nº 1, 2018. pp. 145-168.
Cita 16 en p.150, cita 20 p.152 y p. 167
➤ DOI: <http://dx.doi.org/10.30827/arenal.v25i1.5216>
- Siso Monter, Montserrat (2020): *Marga Gil Roësset destino y destrucción de la escultora e ilustradora*. Tesis doctoral. Directora: Amparo Serrano de Haro Soriano. Historia del Arte. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Cita en p. 53, 54
➤ Handle: <https://hdl.handle.net/20.500.14468/18150>
- García Cuesta, Cristina (2022): *Doblemente huérfanas: artistas castellanas en la plástica de postguerra*. Edición Universidad de Valladolid. Colecc. Igualdad 8. ISBN: 978-84-1320-218-1
Cita en p. 158 y 374

- DOI: <https://doi.org/10.24197/eduva.2268>
- González Torres, Javier (2021): “Consonancias significativas de la escultura pública de Elena Laverón. Poéticas pioneras y analógicas para la construcción social de género” en, *Arte y Políticas de Identidad*. Ediciones. Vol.24 / Jun. 2021 / 33-48 pp. ISSN edición impresa: 1889-979X. ISSN edición web (<http://revistas.um.es/api>): 1989-8452
Cita en p. 47
 - <https://revistas.um.es/reapi/article/view/484731/306831>
 - <https://doi.org/10.6018/reapi.484731>
 - Rodrigo Villena, Isabel (2019): “Un académico frente al arte femenino: José Francés y el año artístico (1915-1926)” en, *UCO Arte. Revista de Teoría e Historia del Arte*. Vol.08 (2019)/ Dic. 2019/ 109–133
Cita en p. 130
 - <https://doi.org/10.21071/ucoarte.v8i.12523>
 - Lekuona Mariscal, Ane (2021): *Euskal Herriko artearen historia feminista baten bila. Genealogia berriak josten. 1950-1972*. Tesis doctoral. Directora: Haizea Barcenilla García. Universidad del País Vasco.
Cita en pp. 356, 477
 - <http://hdl.handle.net/10810/55302>

Presencia en Bases de Datos:

- Princeton University Library
<https://catalog.princeton.edu/catalog/9954777173506421>
- Stanford Libraries
<https://searchworks.stanford.edu/view/6818914>
- Red de Bibliotecas REBIUN
<https://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun03406970>
- Datos Biblioteca Nacional de España. BNE
https://catalogo.bne.es/permalink/34BNE_INST/95vni4/alma991021013779708606
- Dialnet
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1993270>

Dialnet Métricas - Citas: <https://dialnet.unirioja.es/metricas/documentos/ARTLIB/1993270>

MUJERES & ESPACIO PODER.

EDITORES

Mercedes Arriaga Flórez
Rodrigo Browne Sartori
Ángeles Cruzado Rodríguez
José Manuel Estévez Saá
Victor Silva Echeto
Katjia Torres Calzada
Leonarda Trapassi

ArCiBel Editores

Grupo de Investigación
Escritoras y Escrituras

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

MUJERES, ESPACIO Y PODER

1ª edición, 2006

Ilustración de portada: Carlos Salgado · <http://www.carlos-salgado.com>

Escultura de interior: Mercedes Naranjo Márquez

Diseño y maquetación: Marcelo González - Bane*

Editor@s: Mercedes Arriaga Flórez, Rodrigo Browne Sartori, Ángeles Cruzado Rodríguez, José Manuel Estévez Saá, Víctor Silva Echeto, Katjia Torres Calzada, Leonarda Trapassi.
Traductor@s del italiano: Ángeles Cruzado Rodríguez y Leonarda Trapassi.

Proyecto de Investigación y Edición del grupo de Investigación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Andalucía "Escritoras y Escrituras" (HUM753), financiado por el Plan Propio de la Universidad de Sevilla y patrocinado por el Instituto de la Mujer de Madrid.

<http://www.escritorasyescrituras.com>

Directora: Mercedes Arriaga Flórez

Investigador@s participantes: Juan Félix Bellido Bello, Rodrigo Browne Sartori, Ángeles Cruzado Rodríguez, Encarni Cruz Jiménez, Domenico D'Agostino, María de la Torre Laviana, Ana María Díaz Marcos, José Manuel Estévez Saá, José Antonio García Barriga, Rosario Martín Muñoz, Amalia Ortiz de Zárate, Víctor Silva Echeto, María Jesús Soler Arteaga, María Katjia Torres Calzada, Leonarda Trapassi.

© 2006 Arcibel Editores

ISBN: 84-934508-2-3

Depósito Legal: SE-739-2006 Unión Europea

Impreso en España- printed in Spain

Printed by Publidisa

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

José Manuel Estévez Saá, Universidad de Sevilla: "Reflexiones sobre mujer y espacio desde el espacio de la reflexión crítica de las mujeres".	9
TEXTOS	
ARÉN JANEIRO, Isidoro, Universidad de Massachusetts-Amherst: "Libro de la vida de Teresa de Jesús: Teresa de Cepeda y Ahumada reconstruida por Teresa de Jesús".	17
ARRÁEZ LLOBREGAT, José Luis, Universidad de Alicante: "Ciudadanas cosmopolitas francesas a comienzos del siglo XX y escenarios públicos: Tras los aventurados pasos de Liâne de Pougy, Marina Bousquet y Marthe Fiel en la ciudad".	27
ARROYO VÁZQUEZ, María Luz, UNED: "Mujeres en el espacio de poder político estadounidense".	38
BARRIONUEVO PÉREZ, Raquel, Universidad de Sevilla: "Escultoras: Obstáculos y nuevas estrategias de intervención en el espacio público".	46
BEGINES HORMIGO, José Manuel, Universidad de Sevilla: "Mujer imaginada y mujer real en la obra de Antonio Muñoz Molina".	57
BELLIDO BELLO, Juan Félix, Universidad de Sevilla: "Mujeres andaluzas: espacio y poder. 'Seres defectuosos en razón y religión'".	75
BROWNE SARTORI, Rodrigo, Universidad Austral de Chile, Valdivia: "Navegaciones indisciplinaadas: des(autor)izaciones comunicacionales en los espacios resistencia-mujer".	86
CABALLERO WANGUEMERT, María, Universidad de Sevilla: "La condesa de Merlín. Una mujer de frontera que imagina La Habana".	94
CANO ROJAS, Pilar, Universidad de Barcelona: "La casa: formadora de sexos y géneros en la Barcelona de finales del XIX y principios del XX".	103
CANTIZANO MÁRQUEZ, Blasina, Universidad de Almería: "Espacio físico y espacio emocional en <i>My Mother's Garden</i> de Katherine Shonk".	116
CARIDAD BARREIRO, M ^a Mercedes, Universidad de La Coruña: "Entre la reclusión y la libertad: las mujeres en los jardines de la literatura gótica inglesa".	127
CONTU, Fabio, Génova: " <i>Il puttanesimo romano</i> de Gregorio Leti: El rol de las mujeres en el más irreverente panfleto italiano".	141
CRUZADO RODRÍGUEZ, Ángeles, Universidad de Sevilla: "Grietas en el techo de celuloide. Directoras del siglo XXI".	153
D'ANGELO, Maria Carmela, Universidad de Groningen: "Identidad (transnacional) entre espacio geográfico y espacio interior: Escritoras italo-argentinas".	174
DE FRENZA, Lucia, Universidad de Bari: "Presencias femeninas en las instituciones científicas boloñesas del siglo dieciocho".	183
DE TOMA, Stefania, Universidad de Bari: "Were Shall i find that Elaborate Study of the psychology of woman? Representación de las esposas en <i>Al Faro y Los Muertos</i> ".	194
DI MUNNO, Amina, Universidad de Génova: "La literatura femenina brasileña: desde lo sumergido hasta la punta del iceberg".	201
DÍAZ MARCOS, Ana María, Universidad de Sevilla: "Ciudad, abierto bazar: consumo femenino y espacio urbano en la novela de Galdós".	213
EGEA FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Alberto, Centro de Estudios Andaluces y Universidad Pablo de Olavide (Sevilla): "Viajeras inglesas y norteamericanas en Andalucía: visiones alternativas en textos inéditos en su traducción".	224
ESPINOSA SALES, José Luis, Universidad de Bérgamo: "Amor y poder en el discurso femenino del bolero".	233

ESCULTORAS: OBSTÁCULOS Y NUEVAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO

Raquel Barrionuevo Pérez
Universidad de Sevilla

La experiencia de que no todos los espacios son propios de ambos géneros ha estado tan arraigada en nuestra cultura que ha ido dirigiendo nuestra conducta a lo largo de la historia, permitiendo un ámbito político del *ágora*, para el hombre, separado del espacio privado de la *oikía*, para la mujer. Si añadimos el hecho de que el género del espacio es masculino, no ya gramaticalmente, como es el caso en castellano, sino socialmente, implica también que lo masculino ostenta el dominio de la repartición genérica del espacio (Ramírez 1996:14). De manera que el espacio se convierte en una categoría mental clasificadora que establece ámbitos separados para lo masculino y lo femenino.

El arte y en particular la escultura, con una identidad estatuaría, entendida como elemento conmemorativo, puente transmisor de ideas e instrumento para educar en valores, ha estado siempre e inseparablemente unida a la esfera pública. En cambio, las creaciones de las escultoras, han estado vinculadas a la esfera privada y sus autoras confinadas a la vida íntima del hogar. Este hecho, además ha sido un arma utilizada posteriormente por la crítica contra ellas al considerar sus creaciones como tareas domésticas, poco trascendentes y por tanto excluidas de la valoración de obras de arte.

1. OBSTÁCULOS QUE HAN FAVORECIDO LA ESCASEZ DE ESCULTORAS

La desigualdad en el número de personas de uno y otro sexo que habitualmente se han dedicado al arte viene en parte determinada por la división del trabajo, que ha excluido a las mujeres de lo público y del sector productivo, en el que se enmarca toda la creación plástica. Partiendo al mismo tiempo de una revisión objetiva de la realidad histórica, a las mujeres se les ha privado de derechos, no se les ha permitido la individualidad, la libertad, la cultura, la autonomía, o la propiedad privada. Han sido lo dependiente, han sido el bien poseído y han pertenecido al mundo de lo privado, pero a pesar de todo, han existido mujeres pensadoras, artistas e inventoras que han destacado por su trabajo.

En el caso de las artistas, su obra, que sería su trabajo y como tal, perteneciente a la esfera pública, ha estado unida a la esfera privada, íntima de su vida en el hogar. A menudo las escultoras practicaban su obra en su casa, tenían de modelo a sus familiares y amigos a los que hacían retratos naturalistas, y mediante sus trabajos contaban sus experiencias, que no eran otras que las que vivían en el interior de esas paredes, tomando como ejemplo todo lo que les rodeaba, puesto que la mujer estaba confinada en la residencia familiar. Este hecho, ha sido utilizado en muchos casos para considerar

universo artístico. Redescubren el espacio tradicional utilizando nuevos instrumentos con los que logran llamar la atención, provocar, sorprender y despertar nuevas inquietudes en el espectador. Incorporan a la lista espacios alternativos, poco convencionales, raras veces utilizados por los artistas para exponer sus representaciones, al mismo tiempo que hacen uso de las nuevas tecnologías en sus creaciones.

Por la vía de la intervención crítica han llegado a propuestas temporales denunciadoras que utilizan los mismos procedimientos de la sociedad de consumo a la que critican. Artistas formadas en su mayor parte en un ámbito universitario que encuentra en el activismo su principal medio de acción. Las alteraciones del lugar las hacen en orden a valores ideológicos, a partir de la descontextualización subversiva de elementos culturales y sociológicamente admitidos. El énfasis interactivo de muchos de estos proyectos nos hace cuestionarnos hasta que punto nos encontramos ante una experiencia artística o ante acciones meramente sociales.

El camino que cada una ha tomado para introducirse en la escultura, sus señas de identidad y sus vivencias han sido distintas, aunque todas comparten ese espíritu y lucha por superar los obstáculos y barreras que el sistema ha ido poniendo en su camino. Combaten la discriminación y la marginación a golpe de creatividad, enfrentándose a las propiedades inamovibles de la escultura. Algunas de ellas, han logrado el reconocimiento de su obra en el extranjero mientras, en otros casos, han tenido una proyección a nivel local o nacional, contribuyendo a la par que otros escultores al desarrollo de esta disciplina, así como, participando en el desarrollo cultural y artístico de su entorno más próximo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABAD, A., *Elena Laverón. La mano en el aire*, Málaga, Ayuntamiento de Málaga, Fundación Unicaja, Catálogo Exposición Museo municipal, 2002.
- AIZPURU, M., "Esther Ferrer por separado", *Esther Ferrer: De la acción al objeto y viceversa*, San Sebastián, Koldo Mitxelena, Catálogo Exposición Sala Koldo Mitxelena de San Sebastián, 1997, p. 13.
- ARCHER, M., "Monica Bonvicini: Modern Art Oxford", *Artforum International Magazine*, New York, 2003, 1/11/2003.
- ARNER, S., "Women and Space: Ground Rules and Social Maps", *St. Martin's Press*, New York, 1981, p. 53.
- AROSTEGUI, A., *Elena Laverón: Esculturas*, Madrid, Galería Afinsa, 1990, p. 4
- Bonet, J. M., "Una década complicada", *Madrid: el Arte de los 60*, Madrid, Comunidad de Madrid, 1990, p. 114.
- CABANNE, P., *Conversaciones con Marcel Duchamp*, Barcelona, Ed. Anagrama, 1972, p. 72.
- CÁMERON, D. y PACE, A., *Mónica Bonvicini: Bau*, Torino, Hopefulmonster Edizione, Galleria cívica d'arte moderna e contemporánea, 2000.
- COLLADO, G., "Ante el espectador", *Revista Lápiz*, 108, 1994. Madrid.
- COMBALIA, V., *Arte español para el fin de siglo*, Barcelona, Àmbit Serveis Editorials, 1996, p. 42.
- CHÁVARRI, R., *Mujeres en el Arte Español, (1900-1984)*, Madrid, Concejalía Cultura, Ayuntamiento de Madrid, Catálogo de Exposición en Centro Cultural del Conde

Duque, 1984, p. 83.

FERRER, E. y LERÍN, F., "Esther Ferrer, Fernando Lerín", *Revista Lápiz*, 100, 1993, Madrid, p. 95.

GETLEIN, F., *Elena Laverón o el vuelo de las formas*, Granada, Ed. Anade, Serie Arte, 1987, pp. 12-13.

GIRALT MIRACLE, D., *El arte urbano de Machú Harras*, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Catálogo de la exposición Parc de la Ciutadella, 1987, p. 2.

GORDON NESBITT, R. y KANES WEISMAN, L., *Monica Bonvicini / San Durant. Break it / Fix it*, Wien, Secession, 2003, p. 84.

IGES, J., *El espacio del sonido. El tiempo de la mirada*, Guipúzcoa, Diputación Foral Guipúzcoa, Catálogo Exposición Sala Koldo Mitxelena de San Sebastián, 1999, p. 92.

MARTÍNEZ DE LAHIDALGA, R., *Elena Laverón*, Madrid, Galería 4.17, 1995, p. 6.

MARTÍNEZ DE LAHIDALGA, R., "Looking for a place", *3ª Bienal Internacional SITE Santa Fe*, Nuevo México, USA, 1999.

MASÓ, A., *Qué puede ser una escultura*, Granada, Grupo Editorial Universitario, 1997.

RAMÍREZ GONZÁLEZ, J. L., "El espacio del género y el género del espacio", *Revista ASTRÁGALO*, noviembre, 1996, Madrid

MAZEY, M.E. y LEE, D., *Her Space, Her place: A Geography of women*, Washington, D.C., Association of American Geographers, 1983, p.58.

PERTUSA, P., *El patio de mi casa no es particular: Nuria Carrasco*, Málaga, Ayuntamiento de Málaga, CAC, Catálogo Exposición Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, 2005.

POWER, K. y SILVEIRA, R., *Luz. Lumen. Regina Silveira*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Catálogo Exposición Palacio de Cristal, 2005.

SARMIENTO, J. A., *Zaj*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Catálogo Exposición, 1996, p. 24.

SACK, R., "Conceptions of Space in Social Thought", *University of Minnesota Press*, 1980, Minneapolis, p. 153.

SAVAL, L., "Machú Harras", *LITORAL, Revista de poesía, arte y Pensamiento*, 1987, Torremolinos, Málaga, 27/2/1987.

SOBRINO MANZANARES, M. L., *Escultura contemporánea en el espacio urbano. Transformaciones, ubicaciones y recepción pública*, Madrid, Editorial Electra España S.A., 1999.

TIO BELLIDO, R., *París, por supuesto...*, Madrid, Ministerio de Asuntos exteriores, Ministerio de trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Cultura, Catálogo Exposición Casa de España en París, 1989, p. 52.